

МИЛЛИЙ МУЗЫКАЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕР – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАНЛЫ ДАҰЫСЫ, ОНЫҢ ТАРИЙХЫ, ҚАЙҒЫСЫ ХӘМ ДЕ ҚУЎАНЫШЛАРЫ СЫҢҒЫРЛАҒАН ЖЫЛНАМАСЫ

Маткаримова Г.

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хәм мәденият
институты Нөкис филиалы 1 курс студенти

Бекполатова Алтынай

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хәм мәденият
институты Нөкис филиалы оқытыўшысы

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10200216>

ARTICLE INFO

Received: 16th November 2023

Accepted: 21th November 2023

Online: 23th November 2023

KEY WORDS

*Qoraqalpoq xalq musiqa
madaniyati, saxnasi, musiqiy
ijodi, qoraqalpoq xalq qo'shig'i,
xalq artisti, janri.*

ABSTRACT

*Xalq musiqasi an'anasi zamonaviy musiqa san'atining
buguni va kelajagi asosida shakllangan bo'lib,
maktablarda musiqa ta'limining maqsadi
musiqachilarga musiqa o'rgatish, ularda ma'naviyat va
hissiyot tuyg'ularini rivojlantirishdan iborat.*

Халық музыка мийрасымыздың тарийхый хәм ҳәзирги күн талапларын көрип, үйренип барылыўы, мектеплерде музыка тәлиминиң тийкарғы мақсети оқыўшыларға музыка мәдениятин үйретиў, оларды руўхый мәнәўий сезимлерин раўажландырыў дәстүрлери ғарезсизлигимизди қолға кириткеннен кейин қәлиплесип киятыр. Миллий дәстүрди әмелге асырыўды педагогикалық тәлимге, оқышыларда жоқары мәнәўий пазыйлетлерди бай мәдений мийрас үлгилерине хәм өз миллий дәстүрлерине садықлық руўхында тәрбиялаў жуўапгершилиги жүклетилген. Хәзирги ўақытта ғарезсиз елимизде усы мәселелер бойынша көплеген жумыслар исленбекте.

Бул халықтың дәстүрий тәрбиялық, жәмийетлик ислери сабық совет дүзиминде тәрбия мәселелери бир идеологиялық түрде қәлиплесип келди, бирақ, хәр бир халық өз миллий идеологиясына, миллий менталитетине, үрп-әдетлерине, динине хәм мәнәўий сезимлерине ийе емес еди. [1.Б.70-71]

Қарақалпақ халқы узақ өтмиш, өткен дәўирлерде де тәлим – тәрбия менен шуғылланған. Қарақалпақ халқы узақ түнлерди таңларға атырған кешелерде музыка атқарыўшылары халық тарийхынан сөз ашып, елдиң қайғы хәсиретлерин қосықларға түсирип жырлап, мәнәўий дәстанларды атқарып, жасларға тәрбиялық сабақ берген. Бул тәрбиялық әхмийетке ийе болған жыйынларды халық қаҳарманлары ушын күшлерине күш қосылатуғын насыятлы терме-толғаўлар арқалы руўхый мәдет берип келген. Халық бул атқарыўшы қосық-жырлары арқалы өз тәшўишин умытқан, хәм руўхый медет берген.

Сол пидайы хызмет ийелеринен ең әхмийетли кәсип ийеси бул педагоглар. Әсиресе, жаслардың миллий мәнәўий сезимлерин тәрбиялаўда, сондай-ақ, музыка мәдениятты арқалы тәрбиялаўшы музыка оқытыўшысының хызметлери оғада әхмийетли.

Қарақалпақ халқы узақ өтмиши даўамында өз музыка мәдениятына, тарийхына, устаз-шәкирт дәстүрлерине, өз миллийлик сезимлерине ийе болып киятырған ел саналады. Китап, жазыў-сызыў қәлиплеспеген ўақытларда халық қосықлары, дәстанлар, термелер жәмийет ушын өзине сай сабақлық, китап хәм мектеп ўазыйпасын атқарған. [2. Б.254]

Сонлықтан да ата-бабаларымыздың саламат әўладты мәнәўий руўхта тәрбиялаўдағы, руўхый бай адамларды қәлиплестириўде биринши педагог муғаллим, дәслепки оқытыўшы халықтың өзи деп бийкар айтпаған.

Тәлим-тәрбия тараўында дәстүрлерден пайдаланып уллы шығыс ойшыллары Әл-Фарабий, Алишер Наўайы, Али Қусши, Ибн Сино сыяқлы данышпанлар өз мийнетлериниң бир бөлегин музыка мәдениятына бағышлаған. Олар өз мийнетлеринде инсанның психологиясы, философиясы хәм тәрбиясында музыка мәдениятын, музыка даўысларының өте әҳмийетлиги илимий дәрәтпелеринде, жазбаларында айтып өткен.

Уллы шығыс ойшылы Әл-Фарабийдиң - «Музыка пәни сол мәнисте пайдалы болып, кимниң минези тең өлшемликти жоғалтқан болса, оны тәртипке келтиреді» деген сөзлери инсан тәрбиясында музыканың тәрбиялық әҳмийети күшли екенин аңлатады хәм оны ҳәзирги күнде актуаль мәселелерди әмелге асырыўда пайдаланылады.

Қарақалпақ ойшыллары ел гезип миллий мәнәўий устаз-шәкирт дәстүрин ислеген жыраў бақсылар - Сыпыра жыраў, Жийен жыраў, Ажинияз, Бердақ усаған шайырлаымыздың миллий музыка мәдениятын байытыўда өз дәрәтиўшилиги менен хызмет еткенлигин айтады.

Қәдимги ата-бабаларымыз ел журттан шығып дүнья гезип, саўат ашып, мүсәпирликте жүрип олар Ўатан, Ана журт сағынышын өзлеринде түйип өз Ана Ўатанына болған, миллетине болған сүйиспеншилиги раўажланып өзлеринде миллий мәнәўий сезимлерди, билимин қәлиплестирип ел ушын устаз, данышпан ўазыйпаларын орынлаған. [3. Б.98]

Ата-бабаларымыз қыйын заманларда өз миллий музыка дәстүрлери, олар арқалы өз миллий тарийхын сақлаған екен, биз ғәрезсиз елимизде, хәр тәрәплеме мүмкиншиликлерге ийе мәмлекетимизде бул мийрасты келешек әўладқа және де күшли мәмлекет болыўы ушын жасларды тәлим-тәрбиялы, саўатлы, саламат хәм бахытлы болыўлары ушын хәрәкет етиўимиз керек болады.

Халқымыз ерте дәўирлерден баслап-ақ тәлим-тәрбия мәселесин биринши орынға қойған ата-бабаларымыздан мийрас болған. Олар қарақалпақ халық қосықларын, дастанларын, рәўаятларын, қыссаларын кешелерде, той- тамашаларда, мерекелерде жийналысып атқарып жас әўладларды елди тарийх, мәденият, этика-эстетика, музыка, көркем әдебиятлар менен таныстырып барған.

Барлық халықлар қатарында қарақалпақ миллий музыкасы да миллет тили, руўхыйлығына сайлығы, дәрәтиўши халықтың үмитлери, сезимлерин тыңлаўшыға жеткереді. Буларды хәттеки қосықлардың сөзлерин еситпей турып, намада шертилип атырған ритм, ырғақтан хәм олардың муңлы ямаса шоқлығын, мажор ямаса минор кейпийтин анықлап алыўымызға болады. Ең кереги нама қосықтың басланыўынан-ақ оның қайсы халықтики, қайсы миллеттики екенлигин тез байқаўымыз мүмкин.

Хэр бир миллеттиң өз миллий менталитети оның «тық» еткен музыка даўысынан-ақ сезилип турады. [4. Б.22-23]

Хэзирги кунде де қарақалпақ халық қосықларын мәмлекетлер арасында еситкенимизде шет елдеги досларымыз бундай халқымыздың усындай музыкалары, саз асбаплары, кийими, дәстүрлери менен танысады. Биз де олардың бундай ойлап атырғанлығын сезип өзимизде усы халық биз деп, мақтаныш етемиз, Ана Ыатан сезимлерин жүрегимизде және де терең орын алғанлығын сеземиз, кеўилимиз өседи. Буны тек биз емес, бәлки келешек жасларымызда, өз жүрегинде сезе алады.

Музыка миллет сезимлерин өзіндеги бай интонация мүмкиншиликлери, сезимлер баянатын даўыслар арқалы, образлы етип түсіндиреди. Әне сол әҳмийети менен бул искусствоның образларды сүүретлеўши, тәриплеўши басқа түрлери - суўретлеў өнери, мүсиншилик, кинодан өзгеше. Мәселен, Ф.Шопенның «Қайғы маршы»ны еситкен адам муңлы сезимлери арқалы қарақалпақ халық миллий дәстүрлеринен Қыяс жыраў хәм де Шамурат жыраўдың «Ай туўар» хошласыў жырын тыңлағанда да халықтың жаўлардан қутқарып, қайтыс болған перзентлери көриниси, халықтың азамат батырлар менен хошласыўы пейзажы көз алдына келеди. Музыка доретиўши бул пейзажды өз ноталары ямаса өз музыкасы, даўыс қатарлары менен жаратады. [5. Б.25-26]

Бундай идеологиялық сезимлер хәмме елдің өз доретиўшилик ислеринде Ыатан сезимлери көринип турады. Бул болса музыканың руўхый тәрбия берийўши, көрсетиўши жарық мысалы бола алады.

Қарақалпақ миллий музыка дәстүрлериниң руўхый, мәнәўий тәрбиялаўшы мүмкиншиликлерин асырыўшы аспектлер бир талай, булар:

- өзине сай интонация мүмкиншиликлери;
- тусиндирийўши қураллары халықшыллығы;
- атқарыўдың миллий саз асбабында шертип еситтирилиўи;
- атқарыўларды тыңлаўшыға толық хәм мазмунлы жеткере билиў үқыплығы;
- хор шығармаларының миллий мәнәўий руўхта жазылған ямаса миллий сезим менен суўарылған болыўы;
- халық қосықларын хор ямаса басқа жанрларға аўдарылып идеялогиялық сезимлерин сақлаған жағдайда шығармалар жаратыў;
- олардың жәмәт, топар болып, көпшилик арасында әмелге асырыўында;
- атқарыўшылықтың дәстүрге айландырылғанлығы;
- сабақ ямаса сабақтан тыс оқыў процесин жаңа педагогикалық технология, интерактив сабақлар арқалы оқыўшыларға, талабаларға, тез сиңип барыўшы методлар арқалы жеткерийўде хәм т. б. [5. Б.25-26]

Әне сол мүмкиншиликлериниң киши бөлеклери арқалы оқыўшыларды миллий идеологиялық сезимлерини қәлиплестирип келешек әўладқа да жеткереди. Бул болса халықтың көркем эстетикалық, руўхый идеялогиясы тарбия бирлигиниң тәсирли тури сыпатында қымбатлы.

Миллий музыкалық дәстүрлер – халықтың жанлы даўысы, оның тарийхы, мийнети, турмысы, өмири, қайғысы хәм де қуўанышлары сыңғырлаған жылнамасы.

References:

1. Вызго Т.С. Развитие музыкального искусства Узбекистана и его связи с русской музыкой (Ўзбекистонда мусиқа санъатининг ривожланиши ва унинг рус мусиқаси билан алоқаси). -М.; Музыка, 1970, 70-71-бет.
2. Didaktika. -1997 yil. «Fan» nashriyoti. Vuxoro 254b
3. Ходжаметова, Гулчира Илишевна. "Становление и развитие хореографического искусства в Республике Каракалпакстан." *Science and Education* 1.5 (2020): 251-258.
4. Ходжаметова Гулчира. "Қорақалпоқ Халқининг Миллий Маданий Қадриятларининг Ифодаси." *Journal of Culture and Art* 1.9 (2023): 9-13.
5. Ходжаметова, Гулчира. "История Развития Искусства Хореографии В Каракалпакии." *Journal of Fundamental Studies* 1.10 (2023): 117-122.
6. Ходжаметова, Гулчира. "Исторические, Культурные И Духовные Традиции Каракалпакского Народа." *Journal of Culture and Art* 1.6 (2023): 3-7.
7. Ходжаметова, Гулчира. "Замонавий фортепиано мусиқаси ижрочилик маданиятининг услубий ранг-баранглиги." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 11-15.
8. Khodjametova, Gulchira. "Dastans are the main genre of korakalpok folklore." *international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.02* (2023): 52-54.
9. Xodjametova, Gulchira. "O'quvchi tarbiyasida individual yondashish samaradorligini oshirishi." *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры* 3.1 Part 3 (2023): 101-105.
10. Alliyarova, Marjan, and Gulchira Xodjametova. "O'quvchilarning Qo'shiq Aytishida Ustozning Ta'sir Etish Usullari." *Miasto Przyszłości* 27 (2022): 123-124.
11. Xodjametova, Gulchira. "Dirijyorlik etishda qo 'llarning togri holati." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 465-470.
12. Xodjametova, Gulchira. "Dirijyorlikda o 'ng va chap qo 'lning alohida va umumiy vazifalari." *Oriental Art and Culture* 2.4 (2021): 388-392.
13. Ходжаметова, Г. "Үзликсиз музыкалық тәлим--тәрбия барысында педагогика өәм оған қойылатуғын талаплар." *Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің Хабаршысы*: 105.
14. Ходжаметова, Г. "Ўзбек халқ оғзаки ижодининг тарихий тараккиёт боскичлари. қадимги давр фольклори." *Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің хабаршысы*: 124.
15. Ходжаметова, Г.И. "Қарақалпақ миллий операсының тарихий эпсанасындағы «Тумарис» поэмасы." *Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің хабаршысы*: 145.